

ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА ИННОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сеидова И.

кандидат технических наук

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности,

Азербайджан, г. Баку

Xu Xin

Мастер

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан, г. Баку

APPLICATION OF TOPSIS METHOD FOR DECISION MAKING

Sejidova I.,

Candidate of Technical Sciences

Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan

Xu Xin

Master

Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Сегодня информация и информационные технологии являются важнейшими факторами успеха для организационных стратегических решений, касающихся конкурентоспособности и инноваций. Учитывая взаимосвязь между развитием знаний и развитием персонала, а также характеристиками персонала, это исследование предлагает полезную информацию для понимания взаимосвязи между инновациями и конкурентоспособностью. Этот подход раскрывает роль управления знаниями и важность развития знаний для того, чтобы быть конкурентоспособными. Это исследование также предлагает концептуальную модель, в которой особое внимание уделяется взаимосвязи между управлением знаниями, конкурентоспособностью и инновациями.

ABSTRACT

Today, information and information technologies are important success factors for organizational strategic decisions related to competitiveness and innovation. Considering the relationship between knowledge development and workforce development, as well as workforce characteristics, this study provides useful information for understanding the relationship between innovation and competitiveness. This approach highlights the role of knowledge management and the importance of knowledge development in order to be competitive. This study also proposes a conceptual model that highlights the relationship between knowledge management, competitiveness and innovation.

Ключевые слова: знания, инновации, конкурентоспособность, управление.

Keywords: knowledge, innovation, competitiveness, management.

Введение

Знание в значительной степени является личным понятием знания и понимания. С другой стороны, знания и управление — это понятия, которые на первый взгляд трудно объединить, поскольку управление относится к организационным процессам, требующим командной работы для достижения общих целей. Однако знания были источником всех видов технологических разработок, и их следует воспринимать как важнейший организационный ресурс, обеспечивающий сегодня конкурентное преимущество на рынке.

Сегодня бизнес-администрации начали осознавать, насколько важны и необходимы имеющиеся у них информационные ресурсы для развития организаций. Сегодня информация (знания) и информационные (информационные) технологии стали чрезвычайно важными факторами успеха стратегических решений, принимаемых в бизнесе.

Основная часть

В то время как отдача от инвестиций для бизнеса раньше измерялась физическими продуктами

и оборудованием, понятно, что сегодня созданная интеллектуальная ценность стала важным понятием для бизнеса, и основным источником этой ценности являются знания. Однако, если упомянутый здесь уровень знаний эффективно используется работниками умственного труда и его ценность повышается, это может стать значительным выигрышем для бизнеса[1]. Для этого руководителям необходимо сознательно организовывать, мотивировать и контролировать развитие работников умственного труда. Усилия менеджеров в этом направлении могут предложить новые решения, способные устранить сложности, которые могут возникнуть в существующих отношениях предприятий со своими клиентами. Конечно, знания сами по себе не могут быть решением, позволяющим справиться со сложной структурой, в которой оказались предприятия из-за технологий, сырья и конкуренции в различных отраслях, в которых они работают.

Основная причина, по которой люди нуждаются в информационных технологиях, заключается

в постепенном расширении и усложнении социальных систем, в которых они живут, и увеличении их взаимодействия с окружающей средой[4]. Информационные технологии стали важной силой, определяющей «успех или неудачу» организаций. Информационные технологии в настоящее время стали стратегическим ресурсом для всех организаций, и предприятия начали инвестировать в эти технологии, чтобы обеспечить им стратегическое преимущество в глобальной конкурентной среде.

Одна из важнейших причин, по которой бизнес инвестирует в ИТ, заключается в том, что это позволяет создавать знания, которые будут получены, сохранены и подготовлены к использованию с помощью этих технологий. В целом, исследования бизнеса в области информации можно рассматривать лишь как часть работы организации по адаптации к внешней среде, чтобы выжить и стать более

конкурентоспособными. Информационные потребности предприятий формируются в соответствии со структурой условий окружающей среды, в которых находится организация, и конкурентной стратегией, которой необходимо следовать. Одним из наиболее важных шагов для точного и своевременного удовлетворения информационных потребностей, определенных предприятиями, является создание всеобъемлющей сети информационных систем. Специалисты по информационным технологиям должны играть важную роль в создании этой структуры на предприятиях, и эти люди должны быть поддержаны высшим руководством [5].

Преимущества управления знаниями можно перечислить следующим образом:

Рисунок 1. Преимущества управления знаниями

Источник: [2]

В результате инновацию следует воспринимать как сложный процесс, включающий ряд инвестиционных возможностей. С этой инвестиционной точки зрения знания следует рассматривать как вид капитала, а процесс развития знаний становится важным вопросом управления, поскольку знания могут привести к появлению нового продукта.

Развитие знаний является своего рода реакцией на изменения внутренних условий и внешней среды предприятий. Развитие знаний также следует рассматривать как важнейший инструмент, используемый при решении проблем, негативно влияющих на скорость и эффективность предприятия, с одной стороны, и при разработке нового продукта, с другой стороны, взамен устаревшего и требуемого[3]. Кроме того, развитие знаний необходимо интегрировать с улучшением продукции и инновациями в процессах.

Основная цель здесь заключается в улучшении горизонтального потока знаний внутри организации. Потому что этот информационный поток воспринимается как важный инструмент для понимания отношений между организацией, ее клиентами и конкурентами. Подводя итог, можно сказать, что знания следует воспринимать и использовать как стратегический инструмент, создающий добавленную стоимость для бизнеса, чтобы извлечь выгоду из его инновационных и конкурентоспособных особенностей.

Чтобы понять, где и как управление информацией, применяемое с помощью информационных систем и технологий, используемых на предприятиях, сделает предприятие конкурентоспособным и инновационным, необходимо в значительной степени понять силы, окружающие предприятие и определяющие бизнес-стратегию [2].

Принимая во внимание факторы, которые позволят предприятиям быть конкурентоспособными и инновационными, можно повысить их способность вести дела с клиентами, поставщиками, изменениями в продуктах и услугах, новыми конкурентами, а также поощрять работников умственного труда в бизнесе управлять и использовать знания, которыми они эффективно владеют, что является балансом сил бизнеса с другими конкурентами, позволяет ему измениться в свою пользу.

В литературе представлена модель, показывающая влияние на конкурентоспособность и инновации. В модели инновации и конкурентоспособность рассматриваются как функция управления знаниями.

Эта модель формируется в соответствии с отношениями между различными факторами в разных областях. Верхняя часть модели показывает структуру отношения руководства и охватывает вопросы, имеющие решающее значение для управления знаниями, такие как интеллектуальный капитал менеджеров, развитие знаний, стратегическое использование знаний и содействие развитию потенциальных способностей работников умственного труда. Во второй части модели указаны два момента, с которыми приходится иметь дело управлению знаниями[7]:

1) Общие факторы, влияющие на личные характеристики работников умственного труда, такие как уровень образования, ценностные установки, новаторство и креативность. Индивидуальные инновационные способности являются важным фактором, поддерживающим инновационные усилия в бизнесе, и вносят значительный вклад в определение личности.

2) Факторы, влияющие на личностное развитие работников умственного труда, которые напрямую зависят от их профессионального опыта: развитие работников умственного труда зависит от динамики, связанной с их личными целями, и ожидается, что усилия по обучению будут активизироваться параллельно с достижением намеченных целей.

Сегодня процессы обучения и функционирование процессов обновления информации зависят от информационных технологий[8]. Кроме того, информационные технологии оказывают определенное влияние на процесс развития знаний, поскольку сегодня предприятия могут поддерживать свое конкурентное преимущество только за счет использования инновационных знаний. Поразительным аспектом модели является то, что она требует принятия стратегических решений в отношении развития знаний.

Среди этих решений важные стратегические решения, такие как инвестиции в развитие знаний, современные информационные технологии, взаимоотношения работников умственного труда, продвижение инновационных предложений и конкурентные усилия. Возможно, одним из наиболее важных из этих решений является повышение

уровня знаний, которым они обладают, путем усиления мотивации по отношению к работникам умственного труда.

Если это действие реализуется в рамках инновационного процесса, оно может обеспечить более высокую конкурентоспособность бизнеса за счет работников умственного труда[6]. Даже если на предприятиях не делаются новые изобретения, улучшенная (обновляемая) информация о рынке и конкурентах может обеспечить более конкурентоспособный образ действий предприятия. Кроме того, современная инфраструктура информационных технологий также поможет обеспечить мотивационную гармонию. Эта концептуальная модель представляет собой модель, которая показывает взаимосвязь между управлением знаниями, инновациями и конкурентоспособностью[9]. Эта модель также может способствовать пониманию процесса развития знаний в целом и того, на чем должны быть сосредоточены управленческие усилия.

Вывод

Все виды информации, созданные до сегодняшнего дня на протяжении всей жизни человечества, были источником технологического развития, а сегодня стали очень важным организационным ресурсом, обеспечивающим конкурентное преимущество на рынке. С другой стороны, учитывая, что единственный способ для бизнеса выжить и получить конкурентное преимущество в сегодняшней сложной конкурентной среде — это технологическое развитие, будет легче понять, почему управление информацией и технологиями очень важно для бизнеса. Сегодня организациям необходимо адаптировать все свои существующие процессы к структуре, ориентированной на «управление знаниями», чтобы выжить и получить устойчивое конкурентное преимущество.

Мы видим, что предприятия вступают в жесткую конкуренцию за развитие своих компетенций в производстве, получении и передаче информации, чтобы они могли хорошо управлять информацией. Чтобы информация, необходимая организациям, могла повысить конкурентоспособность организации, необходима рациональная, инновационная, творческая корпоративная культура, которая делает упор на обмен информацией. Этого можно достичь с менеджерами, которые осознают, что инвестиции в знания и людей являются наиболее прибыльными инвестициями[10].

Согласно модели, предложенной для управления знаниями, работники умственного труда и, что более важно, бизнес-менеджеры несут важные обязанности по улучшению инноваций и конкурентоспособности на предприятиях. С одной стороны, менеджерам необходимо выявить методы, которые повысят и измерят эффективность управления знаниями на предприятиях, а с другой стороны, им необходимо разработать комплексные инновационные усилия, профессиональный опыт, талант и эффективные стратегии, создающие интерактивный потенциал. В противном случае, какими бы передовыми ни были технологии и процессы, обеспечить

конкурентное преимущество за счет стратегически важной информации в XXI веке уже не удастся.

Литература

1. Barca M. (2012), "Yeni Ekonomide Bilgi Yönetiminin Stratejik Önemi", I.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, 527 ss.
2. Barutçugil İ. (2012), "Bilgi Yönetimi, Kariyer Yayincılık", İstanbul, 450 ss.
3. Canbazoglu T. (2020), "Yararlı Bilgi Yönetiminde İnsan Faktörü", Türkiye Bilişim Vakfı Eğitim Seminerleri:17, İstanbul, 378 s.
4. Carneiro A. (2019), "How Does Knowledge Management Influence Innovation and Competitiveness?", Journal of Knowledge Management, Volume 4, Number 2, 298 s.
5. Durna U. (2018), Yenilik Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 200 s.
6. Lihitkar S.R & Rajyalakshmi D. 2009, User Perception and Utilization of Library and Information Services of Information Centres in Nagpur City. XXVII India IASLIC Conference on "Library Information Users in Digital Era", KIIT University, Bhubaneswar, India.

7. Omotosho A.M. & Okiki O.C. 2012, Challenges of Public Libraries Patrons in the Use of Information Services for Attainment of Health Millennium Development Goals, Library Philosophy and Practice: Retrieved from <http://unllib.unl.edu>.

8. Popoola S.O. & Haliso Y. Use of Library Information Resources and Services as Predictor of the Teaching Effectiveness of Social Scientists in Nigerian Universities. African Journal of Library, Archival & Information Science. 2009, Vol. 19, No. 1 p.65-77.

9. Straw J.E. "From Magicians to Teachers: The Development of Electronic Reference in Libraries: 1930-2000" Evolution in Reference and Information Services: The Impact of the Internet. ed. Di Su, Binghamton, NY, Haworth, 2001, p.1-12.

10. Tella A. and Ojo R.R. 2012, Marketing Library and Information Services for Effective Utilization of Available Resources: The 21st Century Librarians and Information Professionals. Which Ways and What Works? (Chapter 4), Retrieved from www.igi-global.com/chapter/marketing-library-information-services/effective